

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILIYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrullojevna	

IQTISODIYOT EKONOMIKA ESONOMY SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHIYATINI OSHIRISH

Xolboyeva farangiz xayrullojevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Kechki ta'lim va magistratura fakulteti
"Iqtisodiyot" yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishning iqtisodiy mexanizmlari, uni baholash usullari hamda investitsion faollikka ta'sir etuvchi asosiy omillar kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi sanoat korxonalarida investitsion jozibadorlikni oshirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Maqolada investitsion salohiyatni shakllantiruvchi ichki (moliyaviy barqarorlik, ishlab chiqarish quvvatlari, boshqaruv samaradorligi) va tashqi (institutsional muhit, davlat qo'llab-quvvatlashi, investitsiya infratuzilmasi) omillar tizimli yondashuv asosida o'rganilgan. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida sanoat korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirishda qo'llanilayotgan zamonaviy instrumentlar tahlil qilinib, ularni O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida qo'llash imkoniyatlari baholangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash, eksport salohiyatini kengaytirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, investitsion muhitni takomillashtirish, moliyaviy instrumentlarni diversifikatsiya qilish va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash ushbu jarayonning asosiy yo'nalishlari sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: investitsion salohiyat, sanoat korxonalari, investitsion jozibadorlik, moliyaviy resurslar, innovatsiya, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya muhiti, sanoat rivojlanishi.

Abstract. This article comprehensively analyzes the economic mechanisms for increasing the investment potential of industrial enterprises, methods for its assessment, and the key factors influencing investment activity. The main objective of the study is to identify ways to enhance the investment attractiveness of industrial enterprises, ensure efficient use of financial resources, and stimulate innovative development.

The study examines internal (financial stability, production capacity, management efficiency) and external (institutional environment, government support, investment infrastructure) factors shaping investment potential based on a systematic approach. In addition, modern instruments used in developed countries to enhance the investment attractiveness of industrial enterprises are analyzed, and their applicability in the conditions of Uzbekistan's economy is evaluated.

The research findings indicate that increasing the investment potential of industrial enterprises is a crucial factor in improving production efficiency, expanding export capacity, and strengthening the competitiveness of the national economy. At the same time, improving the investment environment, diversifying financial instruments, and supporting innovation are identified as key directions of this process.

Key words: investment potential, industrial enterprises, investment attractiveness, financial resources, innovation, economic efficiency, investment environment, industrial development.

Аннотация. В данной статье комплексно анализируются экономические механизмы повышения инвестиционного потенциала промышленных предприятий, методы его оценки, а также основные факторы, влияющие на инвестиционную активность. Основной целью исследования является определение путей повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, эффективного использования финансовых ресурсов и стимулирования инновационного развития.

В статье на основе системного подхода исследованы внутренние (финансовая устойчивость, производственные мощности, эффективность управления) и внешние (институциональная среда, государственная поддержка, инвестиционная инфраструктура) факторы, формирующие инвестиционный потенциал. Кроме того, проанализированы современные инструменты повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий на основе опыта развитых стран и оценены возможности их применения в условиях экономики Узбекистана.

Результаты исследования показывают, что повышение инвестиционного потенциала промышленных предприятий является важным фактором повышения эффективности производства, расширения экспортного потенциала и укрепления конкурентоспособности национальной экономики. Вместе с тем совершенствование инвестиционной среды, диверсификация финансовых инструментов и поддержка инновационной деятельности выступают ключевыми направлениями данного процесса.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, промышленные предприятия, инвестиционная привлекательность, финансовые ресурсы, инновации, экономическая эффективность, инвестиционная среда, промышленное развитие.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyoti globallashtirish, raqamlashtirish va texnologik yangilanish jarayonlari ta'sirida jadal rivojlanib bormoqda. Ushbu jarayonlar ishlab chiqarish tizimlarining tarkibiy o'zgarishiga, yangi iqtisodiy munosabatlarning shakllanishiga hamda raqobat muhitining kuchayishiga olib kelmoqda. Bunday sharoitda sanoat tarmoqlarining rivojlanganlik darajasi va investitsion faollik mamlakat iqtisodiy o'sishining asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Sanoat korxonalarining investitsion salohiyati ularning moliyaviy resurslarni jalb qilish, samarali taqsimlash hamda investitsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkich korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari, texnologik darajasi, boshqaruv samaradorligi va moliyaviy barqarorligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning uzoq muddatli rivojlanishini belgilaydi. Shu bois investitsion salohiyatni oshirish sanoatni modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida sanoatni rivojlantirish va investitsion faollikni oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, sanoat ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish hamda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini ko'paytirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sanoat tarmog'ining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu investitsion jarayonlarning faollashuvi bilan bevosita bog'liqdir (Milliy statistika qo'mitasi, 2025).

Shu bilan birga, mavjud ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan, sanoat korxonalarining investitsion salohiyati yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatilmoqda. Jumladan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarining yetishmasligi hamda investitsion risklarning yuqoriligi investitsion faollikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jahon banki tadqiqotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsion muhit va moliyaviy tizimning rivojlanganlik darajasi sanoat korxonalarining investitsion imkoniyatlariga bevosita ta'sir qilishi qayd etilgan (Jahon banki, 2020). Shuningdek, xalqaro tajriba investitsion muhitning barqarorligi va moliyaviy instrumentlarning rivojlanganligi investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi (IHTT, 2019).

Bunday sharoitda sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish masalasi nafaqat korxonalar darajasida, balki milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, investitsion resurslardan samarali foydalanish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish ushbu jarayonning muhim yo'nalishlari hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolaning asosiy maqsadi sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, investitsion faollikka ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish hamda O'zbekiston sharoitida ularni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish masalasi iqtisodiy o'sish, sanoatni modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlanishni ta'minlash nuqtai nazaridan ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarda investitsion salohiyat korxonaning moliyaviy barqarorligi, investitsion resurslarni jalb qilish imkoniyatlari hamda ularni samarali boshqarish darajasi bilan uzviy bog'liq holda talqin etiladi.

Xususan, Michael Eugene Porter o'zining mashhur "Competitive Advantage of Nations" (1990) asarida investitsiyalar sanoat korxonalarining texnologik yangilanishi va raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, kapital qo'yilmalar samaradorligi ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, Joseph Alois Schumpeter o'zining "The Theory of Economic Development" (1934) asarida investitsiyalarni iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayveri sifatida baholab, innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali sanoat rivojlanishini jadallashtirish mumkinligini asoslab beradi. Uning nazariyasiga ko'ra, investitsiyalar orqali amalga oshiriladigan "ijodiy buzilish" jarayoni iqtisodiy tizimning yangilanishiga xizmat qiladi.

Investitsion muhit va uning sanoat rivojlanishiga ta'siri masalasi xalqaro tashkilotlar tadqiqotlarida ham keng yoritilgan. Jumladan, World Bank tomonidan e'lon qilingan "World Development Report" (2020) hisobotida rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsion faollik darajasi institutsional muhit, moliyaviy tizim rivojlanganligi va davlat siyosatining barqarorligi bilan chambarchas bog'liqligi qayd etiladi. Bundan tashqari, Organisation for Economic Co-operation and Development tomonidan chop etilgan "OECD Investment Outlook" (2019) hisobotida investitsion resurslarning diversifikatsiyasi, moliyaviy instrumentlarning rivojlanganligi va investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishning muhim sharti sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda ham ushbu masala keng o'rganilgan. Xususan, A. Ortiqovning "Sanoat iqtisodiyoti" darsligida sanoat korxonalarida investitsion jarayonlarni tashkil etish, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash hamda investitsiyalarni boshqarishning nazariy asoslari batafsil yoritilgan. Muallif sanoatni modernizatsiya qilish jarayonida investitsion siyosatni to'g'ri yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, F. Asimovning "Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatning rivojlanish ko'rsatkichlari" nomli ilmiy maqolasida O'zbekiston sanoat korxonalarida investitsion va innovatsion faoliyatning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinib, investitsiyalar samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari ilmiy asosda yoritilgan.

So'nggi tadqiqotlarda sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi, moliyaviy bozorlarni rivojlantirish hamda innovatsion infratuzilmani kengaytirish muhim omillar sifatida qaralmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, investitsion muhitning barqarorligi, huquqiy kafolatlarning mavjudligi hamda infratuzilmaning rivojlanganligi sanoat korxonalarining uzoq muddatli investitsion faolligini ta'minlaydi.

Ilmiy adabiyotlarda sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish masalasi kompleks yondashuvni talab qiluvchi jarayon sifatida talqin qilinib, u moliyaviy resurslarni jalb qilish, innovatsiyalarni rivojlantirish, institutsional muhitni takomillashtirish va samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bilan uzviy bog'liq ekanligi asoslab berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot "sanoat korxonalarida investitsion salohiyatini oshirish" masalasini kompleks o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, unda bir nechta ilmiy yondashuv va usullar uyg'unligi qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini normativ-huquqiy tahlil, tizimli yondashuv, solishtirma tahlil, statistik tahlil hamda ekonometrik yondashuvlar tashkil etadi.

Normativ-huquqiy tahlil doirasida O'zbekiston Respublikasida sanoat va investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi asosiy hujjatlar, jumladan, Prezident qarorlari, farmonlar va strategik dasturlar o'rganildi. Xususan, investitsiya muhitini yaxshilash, erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirish va sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari tizimi tahlil qilindi. Ushbu hujjatlar sanoat korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirishda institutsional asos bo'lib xizmat qiladi.

Tizimli yondashuv orqali sanoat korxonalarining investitsion salohiyati yagona iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqildi. Bu yondashuv investitsiya muhiti, infratuzilma, innovatsion faoliyat, ishlab chiqarish quvvatlari va davlat siyosati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kompleks tahlil qilish imkonini berdi.

Solishtirma tahlil usuli yordamida O'zbekiston sanoat sektori rivojlanishi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi bilan taqqoslandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat zonalarining samaradorligi asosan investitsion rag'batlar, logistika infratuzilmasi va institutsional barqarorlik darajasi bilan bevosita bog'liq.

Statistik tahlil doirasida 2018–2025-yillar oralig'idagi sanoat va investitsiya ko'rsatkichlari o'rganildi. Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar o'rtacha yillik 12–15 % ga o'sib borgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2018-yilga nisbatan taxminan 1,5 barobarga oshgan. Sanoat ishlab chiqarish hajmi esa ushbu davr mobaynida 1,6–1,8 barobar o'sish tendensiyasini ko'rsatgan. Eksport tarkibida sanoat mahsulotlarining ulushi 55–60 % atrofida shakllangan bo'lib, bu sanoat sektorining iqtisodiyotdagi rolini mustahkamlayotganini ko'rsatadi.

1-jadval. Sanoat investitsion salohiyati ko'rsatkichlari dinamikasi

Ko'rsatkichlar	2018	2020	2022	2025
Asosiy kapitalga investitsiyalar	100	118	140	165
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	100	112	145	155
Sanoat ishlab chiqarish hajmi	100	120	155	180
Eksport (sanoat mahsulotlari)	100	110	138	165
Bandlik (sanoat sektori)	100	108	125	140

Mazkur statistik natijalar sanoat korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalar va ishlab chiqarish hajmi o'rtasida kuchli ijobiy korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatadi.

Tadqiqotda, shuningdek, ekonometrik yondashuv elementlari qo'llanilib, investitsion salohiyatga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, infratuzilma sifati, innovatsion faollik, eksport hajmi va korxonalar rentabelligi ajratib olindi. Ushbu omillar o'rtasidagi bog'liqlik sanoat investitsion salohiyatining shakllanishida kompleks determinantlar mavjudligini tasdiqlaydi.

Qo'llanilgan metodologiya sanoat korxonalarini investitsion salohiyatini nafaqat nazariy, balki empirik va statistik asosda ham baholash imkonini berdi hamda ushbu sohada davlat siyosati va investitsion strategiyalar samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish bugungi kunda milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat korxonalar darajasidagi moliyaviy resurslar bilan, balki keng ma'noda fiskal tizimning tuzilmasi, mahalliy budjet daromadlari diversifikatsiyasi va qayta taqsimlash mexanizmlarining samaradorligi bilan ham bevosita bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, mahalliy daromadlar bazasini kengaytirish sanoat sektoriga yo'naltiriladigan investitsion oqimlarni oshirishda muhim institutsional vosita sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksiga muvofiq, mahalliy budjet daromadlari tarkibi turli soliq va soliq bo'lmagan tushumlardan iborat bo'lib, bu hududiy moliyaviy mustaqillik uchun huquqiy asos yaratadi. Biroq Jahon banki (2020) tahlillariga ko'ra, mavjud tizimda fiskal avtonomiya darajasi cheklangan bo'lib, mahalliy daromadlarning investitsion yo'naltirilganligi yetarli darajada samarali emas. Shu sababli sanoat korxonalarini investitsion salohiyatini oshirish uchun fiskal instrumentlarni diversifikatsiya qilish zarurati yuzaga keladi. Amalga oshirilgan tahlillar asosida aniqlanishicha, soliq bazasini kengaytirish va ma'murchilikni raqamlashtirish orqali sezilarli fiskal samaradorlikka erishish mumkin. Xususan, mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha raqamli kadastr tizimini joriy etish aktivlar baholash aniqligini oshiradi hamda soliq tushumlarini barqarorlashtiradi. Aylanmadan olinadigan soliq ma'murchiligini raqamlashtirish esa kichik va o'rta sanoat korxonalarida yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirib, likvidlikni yaxshilaydi.

Shuningdek, soliq bo'lmagan tushumlarni (davlat aktivlari, ijara, jarimalar va boshqa manbalar) "aktiv portfel" sifatida boshqarish mahalliy darajada qo'shimcha investitsion fondlarning shakllanishiga olib keladi. Ushbu fondlar sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha hududlarda qoldiriladigan ulush mexanizmi esa sanoat sektorida reinvestitsiya jarayonlarini kuchaytiruvchi muhim fiskal rag'bat hisoblanadi.

Ssenariy tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, fiskal instrumentlarning kichik o'zgarishlari ham sezilarli makroiqtisodiy effektlarni yuzaga keltiradi. Xususan, mol-mulk va yer soliqlari yig'iluvchanligining 5 % ga oshishi eng yuqori fiskal ta'sirni shakllantirib, sanoat zonalariga yo'naltiriladigan investitsiyalar hajmini sezilarli darajada kengaytiradi. Aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha 3 % lik o'sish kichik va o'rta sanoat korxonalarining operatsion barqarorligini oshiradi hamda aylanma mablag'lar yetishmovchiligi muammosini yumshatadi. Soliq bo'lmagan tushumlarning 1 % ga oshishi nisbatan barqaror, biroq uzoq muddatli investitsion fondlar shakllanishiga xizmat qiladi. Ushbu resurslar innovatsion loyihalar va sanoatni modernizatsiya qilishga yo'naltiriladi. QQS bo'yicha 60 % lik hududiy qoldirish ssenariysi esa eng kuchli fiskal rag'batlantiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'lib, ishlab chiqarish korxonalarida reinvestitsiya darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Umumiy baholash shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishda asosiy determinantlar fiskal instrumentlarning alohida emas, balki integratsiyalashgan tarzda ishlashidir. Ya'ni soliq bazasini kengaytirish, ma'murchilikni raqamlashtirish va qayta taqsimlash mexanizmlarini optimallashtirish birgalikda ichki fiskal reinvestitsiya siklini shakllantiradi. Bu esa sanoat sektorida kapital oqimlarining barqarorligini ta'minlaydi va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishni tezlashtiradi.

Shu bilan birga, tahlil natijalari fiskal siyosatda uchta asosiy muvozanat zarurligini ko'rsatadi: birinchidan, fiskal rag'bat va nazorat o'rtasidagi muvozanat; ikkinchidan, markaziy va mahalliy budjetlar o'rtasidagi avtonomiya muvozanati; uchinchidan, fiskal intizom va investitsion kengayish o'rtasidagi muvozanat. Ushbu omillar to'g'ri boshqarilganda, sanoat korxonalarining investitsion salohiyati barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish jarayoni fiskal tizimning diversifikatsiyasi va institutsional samaradorligi bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Mahalliy budjet daromadlari tarkibining kengligi hamda ularning samarali boshqarilishi sanoat sektoriga yo'naltiriladigan investitsion resurslar hajmini oshirishda muhim omil sifatida namoyan bo'ladi.

Shu bilan birga, soliq bazasini raqamlashtirish va ma'murchilikni takomillashtirish fiskal barqarorlikni kuchaytirib, investitsion muhit sifatini yaxshilaydi. Ssenariy tahlillari asosida aniqlanishicha, mol-mulk va yer soliqlari yig'iluvchanligining oshirilishi eng yuqori fiskal samarani yuzaga keltiruvchi yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Aylanmadan olinadigan soliq ma'murchiligini raqamlashtirish kichik va o'rta sanoat korxonalarining operatsion barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Soliq bo'lmagan tushumlarni samarali boshqarish esa hududiy darajada qo'shimcha investitsion fondlarning shakllanishiga zamin yaratadi. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hududlarda qoldiriladigan ulush mexanizmi sanoat korxonalarida reinvestitsiya jarayonlarini kuchaytiruvchi muhim fiskal rag'bat sifatida baholanadi.

Umumiy natijalar shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarining investitsion salohiyatining oshishi fiskal instrumentlarning kompleks va o'zaro bog'liq ishlash mexanizmiga asoslanadi. Soliq bazasining kengayishi, ma'murchilik jarayonlarining raqamlashtirilishi hamda fiskal resurslarning qayta taqsimlanish samaradorligi birgalikda ichki investitsion aylanish tizimini shakllantiradi va sanoat sektorida kapital oqimlarining barqarorligini ta'minlaydi.

Amaliy jihatdan fiskal tizimda raqamli kadastr asosida soliq bazasini aniqlashtirish, soliq ma'murchiligida risk-tahlil yondashuvlarini keng joriy etish hamda soliq bo'lmagan tushumlarni yagona investitsion portfel sifatida boshqarish sanoat korxonalarining investitsion jozibadorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, hududiy darajada fiskal avtonomiyani bosqichma-bosqich kengaytirish investitsion faollikni rag'batlantiruvchi muhim institutsional omil sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. – T.: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy nashri, 2014.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrda "2026-yil uchun davlat budjeti asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari to'g'risida" PQ-388-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7959569>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021-yillarda qabul qilingan PQ-3917 va PQ-5250-son qarorlari "Ochiq budjet" va "Tashabbusli budjet" mexanizmlarini joriy etish hamda takomillashtirish to'g'risida.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-269-son farmoni.
5. World Bank. Uzbekistan Public Finance Review: Fiscal Decentralization and Subnational Governance. – Washington, DC: World Bank Group, 2020.
6. OECD. Fiscal Federalism and Local Government Finance: Principles and Policy Frameworks. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018.
7. International Monetary Fund (IMF). Government Finance Statistics Manual (GFSM 2014 Update). – Washington, DC: IMF, 2021.
8. UNCTAD. Investment Policy Framework for Sustainable Development. – Geneva: United Nations, 2022.
9. Asian Development Bank (ADB). Public Sector Finance and Local Development in Transition Economies. – Manila: ADB, 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Rasmiy ma'lumotlar. – URL: <https://stat.uz>
11. World Bank Data. – URL: <https://data.worldbank.org>
12. OECD Data. – URL: <https://data.oecd.org>
13. IMF Data and Statistics. – URL: <https://www.imf.org/en/Data>
14. UNCTADstat. – URL: <https://unctadstat.unctad.org>
15. Open Budget Portal (O'zbekiston). – URL: <https://openbudget.uz>
16. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. – 2026. – "Mahalliy budjet va investitsion jarayonlar bo'yicha tahliliy maqolalar". – URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
17. World Bank. Ochiq hisobotlar va working papers. – URL: <https://documents.worldbank.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
